

Received-Makale Geliş Tarihi 02.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2218-2230

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17487251

Prof. Dr. Okan Yaşar

<https://orcid.org/0000-0001-8881-4639>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05rsv8p09>

Türkiye’de Araç Lastiği Sanayii

The Tire Industry in Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de araç lastiği sanayiinin kuruluşu, gelişimi ve mevcut durumunu analiz etmeyi; ayrıca sektör işletmelerinin dağılımını, dağılımı etkileyen faktörleri ve sektörde yaşanan sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Türkiye’de araç lastiği sanayii, kauçuk ürünleri imalat sanayiinin önemli alt sektörlerinden biridir. Doğal kauçuğun yanı sıra petrol türevlerinden elde edilen sentetik kauçuğun işlenmesiyle üretilen lastikler, otomotiv endüstrisinin temel girdileri arasında yer almaktadır. Sektörün gelişimi Türkiye’de otomotiv sanayinin büyümesiyle paralel olmuştur. İlk yatırımlar yabancı ortaklı firmalar üzerinden yapılmış, zamanla yerli üreticiler de sektöre girmiştir. 1980’lerden itibaren ihracata yönelim artmıştır. Günümüzde Brisa, Goodyear, Petlas ve Pirelli gibi büyük firmalar pazara hâkimdir. Sektör, otomotiv üretimi ve araç parkındaki büyümeden doğrudan etkilenmektedir. Türkiye’de motorlu araç parkı 24 milyonu aşmaktadır. Bu durum yenileme pazarında lastik talebini artırmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 16 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektör, yüksek teknoloji, sermaye ve enerji yoğun bir yapıya sahiptir. Sektörün öne çıkan büyük işletmeleri Kocaeli, Sakarya, Aksaray, Çankırı ve Kırşehir illerinde faaliyet göstermektedir. Üretimin büyük bölümü iç pazar için kullanılsa da, ihracat da giderek önem kazanmaktadır. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına önemli miktarda lastik ihraç etmektedir. Türkiye araç lastiği sanayii otomotiv endüstrisiyle bütünleşmiş hem iç talebi karşılayan hem de ihracat kapasitesi yüksek stratejik bir sektördür. Ancak enerji maliyetleri, dışa bağımlı hammadde yapısı ve uluslararası rekabet sektördeki temel sorunlar arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Araç Lastiği Sanayii, Otomotiv Tedarik Sanayii, Türkiye

ABSTRACT

This study aims to analyze the establishment, development, and current status of the tire industry in Turkey; moreover, it seeks to reveal the distribution of sector enterprises, the factors influencing this distribution, and the challenges faced within the industry. The tire industry in Turkey constitutes one of the most significant sub-sectors of the rubber products manufacturing industry. Tires are produced not only from natural rubber but also from synthetic rubber derived from petroleum products, and they represent essential inputs for the automotive industry. The growth of the sector has paralleled the expansion of the automotive industry in Turkey. Initial investments were made through foreign-owned companies, but over time local producers also entered the sector. From the 1980s onwards, there was an increase in exports. Today, major firms such as Brisa, Goodyear, Petlas, and Pirelli dominate the market. The sector is directly influenced by automotive production and the expansion of the vehicle fleet, which has surpassed 24 million in Turkey. This situation is increasing the demand for tires in the replacement market. Currently, the industry provides direct employment for approximately 16,000 people and is characterized as a capital-, energy-, and technology-intensive sector. Prominent enterprises are mainly located in the provinces of Kocaeli, Sakarya, Aksaray, Çankırı, and Kırşehir. While the majority of production is directed toward the domestic market, exports have also gained increasing importance. Turkey exports a significant volume of tires to European and Middle Eastern markets. Therefore, the Turkish tire industry has become highly integrated with the automotive sector, functioning as a strategic industry that not only meets domestic demand but also possesses strong export potential. Nevertheless, the sector faces critical challenges, including high energy costs, dependence on imported raw materials, and intense international competition.

Keywords: Tire Industry, Automotive Supply Industry, Türkiye

1. GİRİŞ

Kauçuk ürünleri imalatı sanayinin alt sektörlerinden biri de araç lastiği sanayiidir. Kauçuk sektörü doğal kauçuğun hasat edilmesi ve çeşitli işlemlerden geçirilmesi, sentetik kauçuğun üretilmesi, bu maddeler kullanılarak elde edilen ürünler ile bu ürünlerin pazarlanmasını kapsamaktadır. Kauçuk ürünleri imalatı sanayii, büyük ölçüde ara malı üreten bir sanayii koludur [İstanbul Sanayi Odası (İSO), 2018, s.1].

Lastik sanayii, tabii ve sentetik kauçuğa çeşitli kimyasal maddeler ilavesi ile elde edilen karışımın, çeşitli süreçlerden geçirilmesiyle kauçuklu malzeme ve tüketime dönük eşya üreten bir sanayi dalıdır. Lastik sanayii, kauçuk esaslı malzemeler (motorlu araç tekerlekleri, mekanik sanayide kullanılan çeşitli lastik malzemeler) ile tüketime dönük eşyalar üretmek üzere olarak iki grupta toplanmıştır. Lastik sanayiinin önemli ürün grubunu; *motorlu araç tekerlek lastikleri* ile mekanik sanayilerde kullanılan lastik aksam oluşturmaktadır (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1973, s.203).

Kauçuk ürünleri imalat sanayii mamulleri, başta otomotiv sektörü olmak üzere havacılık, inşaat, madencilik, makine, sağlık, giyim, ayakkabı, mobilya ve oyuncak gibi pek çok alt sektörde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Borular, hortumlar, kayışlar, taşıma bantları, contalar, sızdırmazlık elemanları, titreşim sönümleyici takozlar ve körükler gibi çok çeşitli ürünlerin temel hammaddesini kauçuk oluşturmaktadır. Bu nedenle sektör, büyük ölçüde diğer sanayii dallarının üretim süreçlerinde kullanılan ara ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Kauçuk ürünleri imalat sanayiinin gelişimi, otomotiv sanayii başta olmak üzere, girdi sağladığı sektörlerin büyümesi ve bu sektörlerden kaynaklanan talep düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Kauçuğun en yaygın kullanım alanı ise ulaştırma araçlarının *lastik tekerlekleridir*. Kauçuk ürünleri imalatı sanayii alt sektörlerinden biri de "*Araç Lastiği Sanayii*"dir (İSO, 2018, s.3). Araç lastiği sanayiinin imalat sanayii sınıflandırmaları içindeki yerini belirtilecek olursak;

İmalat sanayii sınıflaması içinde sektör; tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflaması ISIC-Rev.2'ye göre; (35) Kimya-petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürünleri sanayii alt sektörlerinden (355) Lastik Ürünleri Sanayii [tekerlek iç ve dış lastiği yapımı (3551), başka yerde sınıflandırılmamış lastik ürünleri sanayii (3559)]; ISIC-Rev.3'e göre ise (25) Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı alt sektörlerinden (251) Kauçuk Ürünleri İmalatı [İç ve dış lastik imalatı, lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi (2511), Diğer kauçuk ürünleri imalatı (2519)]; Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.1.1'e göre (25) Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı alt sektörlerinden (25.1) Kauçuk Ürünleri İmalatı [İç ve dış lastik imalatı (25.11), lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi (25.12), diğer kauçuk ürünleri imalatı (25.13)]olarak sınıflandırılmıştır.

NACE Rev. 2'ye göre (22) Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı alt sektörlerinden (22.1) Kauçuk Ürünleri İmalat [İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi (22.11), Diğer kauçuk ürünleri imalatı (22.19)] şeklinde sınıflandırılmıştır. NACE Rev.2'ye göre araç lastiği sanayii; (22.11.01) Araçlar, donanımlar, hareketli makineler, uçaklar, oyuncaklar, mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerlek lastiği imalatı yanı sıra pnömatik (havalı) lastikler, sert veya yumuşak lastikler imalatı, (22.11.02) iç lastik imalatı, (22.11.03) değiştirilebilir dış lastik (lastik tabanı), lastik yanakları, lastiklerin kaplanması için sırt geçirme şeritleri ve benzerlerinin imalatı, (22.11.04) lastiğin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi alt sektör veya üretim alanlarından oluşmaktadır (TÜİK, 2025a).

Araç tekerlek lastiği, belirli sıcaklık ve basınç koşulları altında belirli bir süre boyunca vulkanize edilen kauçuktan üretilen hava lastiğidir. Lastikler, aracın zeminle temasını sağlayan ve dolayısıyla güvenlik, performans ve sürüş konforunu doğrudan etkileyen temel unsurlardır. Karbon siyahı, kord bezi, elastomerler, çeşitli kimyasal katkıları ve yağların birleşiminden oluşan çok bileşenli bir yapıya sahiptir. Araç ile yol arasındaki tek temas noktası olması nedeniyle, en kritik parçalar arasında yer almaktadır. Modern lastiklerden; titreşim ve gürültüyü azaltması, düşük yuvarlanma direncine sahip olması ve böylece yakıt tüketimini düşürerek enerji verimliliğine katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca, kullanım amacına göre farklı boyut, tip ve yapısal özelliklerde üretilmektedir [Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2008, s.9].

Araç lastiği sanayii, uluslararası rekabete ve sermaye akımlarına açık yapısı, yüksek kalite standartları ve teknolojik donanımı sayesinde küresel pazarlara erişim kapasitesine sahiptir. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler üretimlerini hem iç pazardaki otomotiv sanayii ile yenileme pazarına hem de ihracata dönük olarak sürdürmekte, bu da sektöre uluslararası standartların yerleşmesine imkân tanımaktadır. Aynı zamanda yarattığı katma değer ve ihracat gelirleri ile öne çıkan sanayii sektörlerinden biridir (DPT, 2008, s.30).

Bu sektör ile ilgili alanyazın incelendiğinde uluslararası (Morawetz, 2000), (Álvarez, 2011), (Jing-xin & Xiao-ying, 2011), (Jatma, 2024) ve ulusal (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1973), (Çavuşoğlu, 1993), (DPT, 1990; 2001; 2008), (Sevindik, 2007), (Çataklı ve Ergüder, 2019) araştırmalarının yapıldığı görülmektedir. Sanayi Coğrafyası prensipleri çerçevesinde sektöre özel yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır.

Bu çalışma, Türkiye’de araç lastiği sanayiinin kuruluşu, gelişim süreci ve mevcut durum analizi yanı sıra sektörde faaliyet gösteren işletmelerin coğrafi dağılımını, bu dağılımı etkileyen faktörleri ve sektörün karşılaştığı sorunları incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca söz konusu sorunlara yönelik çeşitli çözüm önerileri getirmeyi de hedeflemektedir. Sanayi Coğrafyası prensipleri çerçevesinde ülkemizde araç lastiği sektörü incelenerek literatüre katkı yapılması amaçlanmaktadır. Araştırmada; araç lastiği sanayinin mevcut durumu, ülke ekonomisine katkısı, işletmelerin coğrafi dağılışı ve nedenleri ile sektör sorunlarının sıralanması ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerin ortaya konulması araştırmanın problem cümlesini teşkil etmektedir.

Çalışmada aşağıda sıralanan araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

1. Türkiye’de araç lastiği sanayiinin kuruluşu ve gelişimini hazırlayan etmenler nelerdir?
2. Araç lastiği üretiminde kullanılan hammaddelerin temini, sektörün ihtiyacını karşılayacak düzeyde midir?
3. Araç lastiği sanayii işletmelerinin coğrafi dağılışı ve bu dağılışı hangi faktörler etkilerdir?
4. Sektörün dış ticaret hacmi nedir ve hangi ülkelere/ülkelerden ihracat ya da ithalat gerçekleştirilmektedir?
5. Sektördeki temel sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin politika veya uygulama önerileri nelerdir?

2. YÖNTEM

2.1. Veri ve Metot

Bu araştırmada, Türkiye’de araç lastiği sanayiinin gelişim süreci ve mevcut durumu analiz edildikten sonra, sektörün karşılaştığı temel sorunlar ele alınmış ve bu sorunların çözümüne yönelik alınması gereken önlemler sıralanmıştır. Araştırma için gerekli istatistiksel veriler; Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’dan sağlanmıştır. Makalede nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Araç Lastiği Sanayiinin Kuruluşu ve Gelişimi

Türkiye’de araç lastiği sanayiinin temelleri, otomotiv endüstrisindeki gelişmelerle paralel olarak 1954 yılında Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. 1962 yılına kadar hammadde ve mamulleri ithal etmek durumunda kalan araç lastiği sanayii, bu tarihten itibaren yabancı sermayenin ülkemizde yatırıma başlaması ve otomotiv sektöründeki gelişmelere paralel olarak kısa sürede ilerleme kaydetmiş ve önemli sanayii sektörlerinden biri haline gelmiştir (Çavuşoğlu, 1993, s.28).

1950’li yıllardan itibaren karayollarını geliştirme ve karayolu ağırlıklı ulaştırma politikalarına geçilmesi ülkemiz araç parkında artışa yol açmış, bu da araç lastiği talebini büyütüştür. Böylece bir taraftan artan yurtiçi talep diğer taraftan dünyanın önemli lastik markalarına verilen teşvikler uluslararası firmaların ülkemizi üretim üssü olarak seçmelerine yol açmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde ülkemizde 1960 yılında kurulan ve 1962 yılında üretime geçen Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., 1961 yılında kurulan ve 1963 yılında üretime geçen Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ve 1962 yılında üretime geçen Uniroyal Endüstri T.A.Ş. firmaları üretim sahnesinde yerini almıştır. 1970’li yıllarda büyüyen araç parkına bağlı olarak iç talebin artması ve yerli sermayenin teşvik edilmesi ile 1974 yılında kurulan ve 1978 yılına kadarda üretimini artıran yerli sermayeli Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sektöre giriş yapmıştır.

1954’ten itibaren Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile lastik sanayiindeki gelişme hızlanmış ve 1962’de ilk özel tekerlek lastik fabrikası üretime başlamıştır. Ardından iki tekerlek lastik fabrikası daha faaliyete geçmiştir. Bu üç fabrikanın başlangıçtaki üretim kapasiteleri 460.000 adet/yıl iken, 1970 yılı sonu itibarıyla 1,2 milyon adet/yıl, 1972 yılında da 1,5 milyon adet/yıl tekerlek lastiği üretebilecek düzeye gelmiştir. Türkiye’nin araç sayısının artışına paralel olarak, tekerlek lastiği üretim miktarı da hızla yükselmiştir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1973, s.204).

Araç lastiği sektöründe talebin arzın çok üstünde olduğu ve yurt dışına döviz çıkışını önlemek amacıyla Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) çerçevesinde kamu öncülüğünde bir lastik fabrikasının kurulması öngörülmüş ve bu görev Petkim Petrokimya T.A.Ş.'ne verilmiştir. Bu işletme 1976 tarihinde Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmuştur (Çavuşoğlu, 1993, s.26). Bu dönemde Türkiye'de lastik üretimi, kamyon, traktör ve otomobil lastikleri dahil olmak üzere çeşitlendi. Petlas, 1992'de ilk uçak lastiğinin deneme üretimini yapmış ve bunda başarı sağlamıştır. Türk Hava Kuvvetlerinin uçak lastiği ihtiyacının bu firma tarafından karşılanması amaçlanmıştır (Çavuşoğlu, 1993, s.27).

Petlas, 1976 yılında savunma sanayii ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve günümüzde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Türkiye'nin en önemli lastik üreticilerinden biridir. Petkim'in büyük ortak olarak kurduğu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1997 yılında gerçekleştirilen özelleştirme sonrasında önce Kombassan Holding tarafından devralınmış, daha sonra Abdülkadir Özcan Şirketler Grubu'nun mülkiyetine geçmiştir.

1990'larda Türkiye'de lastik sektörü, yabancı ortaklıklar ve teknoloji transferleri ile hızlı bir dönüşüm geçirmiştir. 1980'li yıllarda araç sektöründeki yenilikler ve tüketicinin talepleri doğrultusunda Türk Lastik üreticileri teknolojik yatırımlar yapmış ve çelik kuşaklı radyal oto lastikleri ile tam çelik radyal kamyon, otobüs lastikleri üretimine başlamışlardır. Bu arada, 1986 yılında Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile Uniroyal Endüstri A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş. adı altında birleşmişlerdir. Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 1988 yılında Bridgestone firması ile birleşerek Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında faaliyetine devam etmiştir (DPT, 2001, s.2). Brisa, Lassa markasının yanı sıra Bridgestone markasının da Türkiye'deki üretimini üstlenmektedir. Firma 2013 yılında aldığı yatırım kararı ile Aksaray ilinde yeni bir lastik fabrikası kurma girişimine başlamış ve bu fabrika 2018 yılında işletmeye açılmıştır. Yüksek performans lastikleri, kış lastikleri, elektrikli araç lastikleri gibi özel segmentlerde üretim başladı. Japon Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı ilinde üretim tesisi kurma kararı almış ve 2015 yılında üretime başlamıştır. Yukarıda bahsi geçen tüm işletmeler, yurt içinde talep olunan çeşitli lastiklerin hemen hemen tamamı üretilebilmektedir.

1974 yılında kuruluş faaliyetlerine başlayan Anlaş Anadolu Lastik A.Ş., motosiklet, moped, scooter ve ATV türü araçlar için lastik üretmektedir. 2004 yılında Kanık Şirketler Topluluğu'nun sahipliğinde üretime başlayan Özka Lastik A.Ş., öncelikli olarak zirai ve endüstriyel lastikler olmak üzere çeşitli lastik türlerini üretmektedir. 2011 yılında Bilecik'te kurulan Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise bisiklet ve motosiklet lastiklerinin yanı sıra traktör ön lastikleri, zirai römork lastikleri, implement-tarla-bahçe lastikleri, sırt kauçuğu ve konveyör bant üretimi gerçekleştirmektedir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) döneminde, "sektörün kendi teknolojisini üreten bir yapıya yönelmesi özendirilecektir" hedefi ortaya konulmuştur (DPT, 1989, s.147). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) döneminde ise lastik sektörünü etkileyen en önemli gelişme, 1996 yılında Avrupa Birliği ile tesis edilen Gümrük Birliği olmuştur. Sektör, Gümrük Birliği sonrası yurtiçi pazara giren çeşitli markalar nedeniyle artan rekabete karşı gerekli önlemleri ilgili yıldan önce almış hem kapasite hem de kalite açısından ithal markalarla rekabet edebilir düzeye ulaşmıştır (DPT, 2001, s.35).

3.2. Sektörün Başlıca Özellikleri

3.2.1. İşletme Sayısı

Türkiye'de çok sayıda uluslararası otomotiv lastiği firmaları üretim gerçekleştirmektedir. Yanı sıra, Türkiye kökenli üreticiler ve markalar da küresel pazarda önemli oyuncular haline gelme çabasını sürdürmektedir (İSO, 2018, s.7). 1960'lı yıllarda üretime geçen tesisler zamanla tevsii edilmiş olmalarına rağmen talebi karşılamakta yeterli olmamış, zorunlu olarak lastik ithalatı devam etmiştir. III. Plan döneminde (1973-1977) tekerlek lastikleri üretiminde yeni kapasite yaratıcı yatırımların zorunlu olduğu belirtilerek mevcut lastik tekerlek fabrikalarının tevsileri yanında yerli sermayeye yönelik ve kamu öncülüğünde yeni kapasitelerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür (DPT, 1990, s.3).

Türkiye'de araç lastiği sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar; Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Japon Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özka Özkanıklar Kauçuk ve Mamulleri İmalat San. ve Ticaret A.Ş. ve Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş'dir. Ülkemizde lastik kaplama alanında da çok sayıda işletme faaliyet göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri veri tabanında (2024) ülkemizde otomobil lastiği üreten 6 işletme, otobüs, kamyon ve hava araçları lastiği üreten 7 işletme, tarım araçları lastiği üreten 7 işletme, motosiklet ve bisiklet lastiği üreten 3 işletme faaliyet göstermektedir (TÜİK, 2025b). Kauçuk lastiklere sırt geçirme alanında faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunmaktadır.

3.2.2. Hammadde Temini

Kauçuk ürünleri imalat sanayiinde iki temel ürün grubu bulunmaktadır: iç ve dış lastikler ile diğer kauçuk ürünleri. İç ve dış lastikler grubu, ulaştırma araçlarında kullanılan lastikleri oluşturmaktadır. Diğer kauçuk ürünleri ise otomotiv sanayii başta olmak üzere, çeşitli sanayi sektörlerine yönelik üretilen ürünleri içermektedir (İSO, 2018, s.5). 1960'lı yılların başında başlayan lastik tekerlek üretimi ile hammadde ithalatı hızlı bir artış göstermiş ve lastik tekerlek üretimine bağlı olarak büyümeye devam etmiştir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1973, s.206).

Kauçuk ürünleri imalat sanayiinin temel hammaddesi kauçuktur. Bu hammadde, doğal formda temin edilebildiği gibi, suni veya sentetik yöntemlerle birincil formda da üretilmektedir. Türkiye'de kauçuk sektörü hammadde konusunda bütünüyle ithalata bağımlıdır. Kauçuk hammaddesi olan EPDM (Etilenpropilen-dien monomeri) üretiminde kullanılan propilen ve etilen PETKİM'den tedarik edilmektedir. Bir diğer hammadde olan SBR (StirenBütadien) üretiminde kullanılmakta olan aromatik yağ üretimi ise TÜPRAŞ tarafından sağlanmaktadır (İSO, 2018, s.5). Ancak sağlanan bu hammaddeler araç lastik sanayii için yeterli gelmemektedir.

Türkiye'de araç lastiği sanayiinde hammadde temini, sektörün gelişimini doğrudan etkileyen kritik bir konudur. Araç lastik üretimi; doğal kauçuk, sentetik kauçuk, karbon siyahı, çelik tel, tekstil kordları ve kimyasal katkı maddeleri gibi çok sayıda girdiye dayanır. Türkiye bu hammaddelerin büyük bir kısmında ithalata bağımlıdır. Türkiye bu girdilerde ve özellikle doğal kauçukta %100 ithalata bağımlıdır. Döviz kurlarındaki dalgalanma hammadde girdi bedellerini artırmakta, bu da, lastik üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir.

Lastik sektörünün başlıca girdilerini doğal ve sentetik kauçuk ile karbon siyahı oluşturmaktadır. Özellikle doğal kauçukta %100 oranında ithalat bağımlılığı bulunmakta olup, diğer girdilerde ithalat oranı %50'nin üzerindedir. Bu nedenle, söz konusu girdilerin dünya piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları, sektörün maliyet yapısını önemli ölçüde etkilemektedir (DPT, 2008, s.7).

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla, 43.611'i traktör olmak üzere toplam 1.410.934 adet motorlu kara aracı üretilmiştir. Aynı dönemde, ülke araç parkı 24,9 milyon adedi aşmıştır (OSD, 2025a). Başta otomotiv sanayii üretimi olmak üzere mevcut araç parkı ve yenileme pazarı, kauçuk malzemelere olan talebi artırmaktadır. Bu bağlamda, otomotiv sektöründe kauçuk malzeme kullanımında sürekli bir artış gözlemlenmektedir. Sektörde 2010 yılında 150 bin ton olan kauçuk malzeme kullanımı, 2016 yılında 236 bin tona yükselmiş olup, 2020 yılında 300 bin tona ulaşması öngörülmüştür (İSO, 2018, s.10-11). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin sanayi veri tabanına göre, 2 firma sentetik kauçuk, 107 firma kauçuk esaslı solüsyonlar ve 5 firma ise kauçuk katkı maddeleri üretmektedir (İSO, 2018, s.5).

Türkiye'de kauçuk ürünleri imalat sanayii, önemli ölçüde ihracatçı olmasının yanı sıra, hammadde ve nihai ürünlerde de ithalatçı konumundadır. Hammaddeye yüksek oranda ithalat bağımlılığı bulunmasına rağmen, sektör ithal edilen hammaddeleri mamul ürünlere dönüştürerek katma değer yaratmakta ve bu ürünleri başka ülkelere ihraç etmektedir (İSO, 2018, s.3).

3.2.3. İşçi

Araç lastiği sektöründe istihdam edilen personelin niteliği, diğer sektörlerle kıyaslandığında genel olarak daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu değerlendirilmektedir. Sektör, küresel ekonominin en rekabete açık alanlarından biri olmanın gerekliliği doğrultusunda, yüksek eğitimli personel istihdam ederek uluslararası kalite standartlarını sağlama ve bu alanda öncülük etme fonksiyonunu yerine getirmektedir. 2005 yılında sektörün önde gelen işletmelerinde istihdam edilen personel sayısı 5.050 kişidir (DPT, 2008: 12 ve 24). 2010 yılında 7.960 kişiye ulaşan istihdam, 2016 yılında 12.200 kişiye ulaşmıştır (İSO, 2018: 4). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayi veri tabanında iç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi işletmelerinde 16.131 kişi istihdam edilmiştir (Ağustos 2025). İstidam edilenlerin %80,8'i işçi, %9,5'i idari personel, %5,7'si teknisyen, %3,1'i mühendis ve geri kalan %0,9'u da diğer personellerden oluşmaktadır.

Tablo 1. İç ve Dış Lastik İmalatı; Lastiğe Sırt Geçirilmesi ve Yeniden İşlenmesi İşletmelerinde İstihdam (2025)

Kayıtlı Üretici	Mühendis	Teknisyen	Usta	İşçi	İdari Personel	Toplam
58	502	919	152	13.029	1.529	16.131

Kaynak: TOBB, 2025

3.2.4. Üretim

Ülkemizde 1.000 kişiye düşen motorlu araç sayısı 340 iken, otomobil sayısı 190 adettir. Avrupa Birliği'nde 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısı 574 adettir (2024) (Eurostat, 2025). Bu durum Türkiye'yi araç lastiği sektöründe potansiyeli yüksek bir ülke haline getirmektedir. 1960'lı yıllardan günümüze 1.000 kişi başına düşen araç sayısının az ve AB ortalamalarının gerisinde bulunması Türkiye'yi küresel lastik markalarının ilgi ve yatırım alanı haline getirmiştir. Ülkemizde araç lastiği sanayii, rekabetçi yapısını güçlendirdiği sürece gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iyi bir pazar alanı bulacaktır.

Ülkemizde araç lastiği sanayii işletmeleri, 1980'li yıllardan itibaren otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler ve tüketici talepleri doğrultusunda önemli teknolojik yatırımlar gerçekleştirmiş, çelik kuşaklı radyal binek araç lastikleri ile tam çelik radyal kamyon ve otobüs lastiklerinin üretimine başlamıştır (DPT, 2001, s.1). Türkiye'de araç lastiği sanayii üretim teknolojileri, küresel lastik sanayiinde uygulanan ileri teknolojilerin büyük ölçüde uyarlanmasıyla şekillenmiştir. Türkiye araç lastik sanayii, dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alma yolunda kararlı adımlar ile ilerlemektedir. Türkiye'nin karayolu koşulları yanında yolcu taşımacılığının %92,7'sinin ve yük taşımacılığının %89,4'ünün karayolları üzerinden sürdürülmesi (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025) ve araçların istiap hadlerinin üzerinde yüklenmesi gibi nedenlerle ülkemize özgü, güçlü desen ve özellikte lastiklerin üretimini söz konusu ederek, ülkemiz lastiklerinin dünyada tanınır ve aranır hale gelmesine neden olmuştur.

Türkiye, kendine özgü topoğrafyası, yol koşulları, yük profilleri ve sürücü alışkanlıkları nedeniyle tekerlek lastik sanayii ürünleri açısından birçok ülkeden farklı özellikler göstermektedir. Bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, üretilen lastiklerin ülkeye özgü ihtiyaçları karşılayacak niteliklere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde üretilen lastiklerin özellikleri itibarıyla yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da tercih edildiği görülmektedir. Bunun temelinde, hammadde seçiminden üretim sürecine kadar doğa dostu yaklaşımların öne çıkarılması ve bu sayede hem teknoloji hem de çevre koruma açısından ayırt edici niteliklerin sağlanması yatmaktadır.

Türkiye'de hızla gelişen bir araç lastik sanayii faaliyet göstermektedir. Sektörde 30 milyonu otomobil olmak üzere yıllık 45 milyon adedi aşan bir üretim kapasitesi bulunmaktadır. Üretimin önemli bir bölümü otomotiv sektörü üretiminde ve yenileme pazarında kullanılırken, geri kalanı ihraç edilmektedir. Bununla birlikte gerek otomotiv sektöründe ve gerekse yenileme pazarında kullanılmak üzere önemli bir miktarda da lastik ithalatı yapılmaktadır.

Tablo 2. Türkiye'de Motorlu Araç Lastikleri Üretimi (Bin Adet)

Lastik Türü	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Binek oto dış lastikleri	18.390	20.623	20.825	24.807	27.771	32.286	28.086	34.025	34.702	34.451	34.657
Kamyon, otobüs veya hava araçlarında kullanılan dış lastikler	6.084	5.764	5.897	5.765	5.887	6.520	4.110	5.607	5.689	5.339	5.569
Tarım lastikleri	2.646	2.119	2.037	2.292	2.329	1.909	2.222	2.988	2.789	2.850	2.935
Toplam	27.120	28.506	28.759	32.864	35.987	40.715	34.418	42.620	43.180	42.640	43.161

Kaynak: TÜİK, 2025b

Tablo 2 gözden geçirildiğinde otomotiv sektörünün gelişimine bağlı olarak binek oto dış lastikleri üretimi de sürekli artış göstermektedir. 2010 yılında 18,4 milyon adet olan üretim 2023 yılında 34,5 milyon adedi aşmıştır. Covid 19 Pandemisi nedeniyle iç talepteki daralma nedeniyle 2020 yılında üretimde düşüş görülmesine rağmen 2021 yılına gelindiğinde ötelenen taleplerin patlamasıyla 34 milyonu geçen bir seviyede seyrettiği görülmektedir. Kamyon, otobüs ve hava araçları dış lastik üretimi 5,5-6,5 milyon arasında değişim göstermektedir. Ülkemizin tarım lastikleri üretimi son yıllarda artış göstermiş olup 2,8-3 milyon civarında dağılım göstermektedir (Tablo 2). 2021 yılı ve sonrasında tüm alanlarda toplam lastik üretimi ise 42-43

milyon bandında seyretmektedir (bisiklet ve motosiklet lastikleri hariç). Türkiye'nin savunma sanayii araçları lastik üretimine yönelik bölgesel bir oyuncu olmaya başladığı görülmektedir.

Ülkemizde araç lastik sanayii 1996 yılına kadar yüksek gümrük duvarları ile korunmuş ve sektör; Brisa, Goodyear ve Pirelli'den oluşan üç işletmenin hâkimiyeti altında kalmıştır. Gümrük Birliğine giriş ile birlikte sektör uluslararası rekabete açık hâle gelmiştir. 1999 yılında yaşanan Kocaeli ve Düzce depremleri, mevcut işletmelerin hasar görmesine ve buna bağlı olarak üretimin düşmesine, ihtiyaçtan fazla ithal markanın iç piyasaya girmesine neden olmuştur. Ancak araç lastik sanayii üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla ithal markalar karşısında bir sorunla karşılaşmadığı gibi, dünya pazarlarına girmeyi sürdürmüştür (Yaşar, 2024, s.391-392).

2008-2010 küresel ekonomik krizi ve 2020 Covid 19 Pandemisi yıllarında üretimde düşüş yaşansa da izleyen yıllarda ülke ekonomisindeki olumlu gelişmeler, otomotiv sektöründe ve yenileme pazarındaki büyüme sektörün üretimde artış göstermesine ve sürekli büyümesine yol açmıştır. Türkiye'de üretimi yapılmayıp sadece pazarlanan araç lastikleri de mevcuttur. Bu pazarlama faaliyetleri, Türkiye'deki distribütör firmalar kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde son yıllarda yüksek performans lastikleri, kış lastikleri, elektrikli araç lastikleri gibi özel segmentlerde gerçekleştirilen lastik üretimi sektörün rekabet gücünü üst seviyelere taşımaktadır.

Ülkemizde otomotiv endüstrisinin kriz dönemlerinden geçtiği zamanlarda, lastik sektörü de bundan dolayı olarak olumsuz etkilenmektedir. Yurtiçi talebin büyük bir bölümü otomotiv endüstrisinden gelmektedir. Otomotiv sanayiindeki bir kriz bu talebin düşmesine ve sektörün satış kaybı yaşamasına yol açmaktadır. Böyle bir durumda, yurtiçi yenileme talebi de olumsuz yönde etkilenmektedir. Azalan otomotiv satışları yenileme pazarına yansımaya ve lastik talebi düşük kalacaktır (DPT, 2008, s.26).

3.2.5. Coğrafi Dağılım

Ülkemizde araç lastiği sanayii işletmeleri Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bilecik, Çankırı, Aksaray ve Kırşehir illerinde faaliyet göstermektedir. Büyük araç lastiği işletmelerinin kuruluş yeri olarak sözü edilen illeri tercih etmelerinde etkili faktörler şunlardır:

Şekil 1. Türkiye'de Araç Lastik Sanayii İşletmelerinin İllere Göre Dağılımı

Kocaeli ve Sakarya illeri, İstanbul iline yakın olmaları yanı sıra TEM otoyolu ve demiryolu hatlarıyla güçlü bir lojistik bağlantı imkânı yakalamaktadır. Kocaeli'de Derince ve Yılport gibi limanlar sayesinde hem hammadde ithalatı hem de ihracat kolaylaşmaktadır. Limanlara ve demiryollarına yakınlık (özellikle Kocaeli) lastik üretiminde kullanılan doğal kauçuk, sentetik kauçuk, karbon siyahı gibi hammaddelerin ithalatını kolaylaştırmaktadır. İşletmelerin Doğu Marmara illerinde yer alan otomotiv ana ve yan sanayi kümelenmesine coğrafi anlamda yakın olması lastik tedarik süresini kısaltmaktadır.

Bununla birlikte araç lastiği işletmelerinin İzmit-Adapazarı-Düzce çevresinde toplanmış olması, yarı işlenmiş hammaddeler sağlanmasının bu yörede daha kolay olduğundan kaynaklanmaktadır. Çünkü Yarımca Petro-Kimya tesisleri bu fabrikalara sentetik kauçuk ve karbon siyahı ürünleri sağlamaktadır. Yine İzmit-Köseköy'de faaliyet gösteren Kordsa İzmit Lastik Kord Bezi Fabrikası da lastik endüstrisinin yarı işlenmiş hammadde ihtiyacını karşılamaktadır (Doğanay, 2011, s. 574).

Çankırı, Aksaray, Kırşehir illeri ise İç Anadolu'da yer almaları, kara taşımacılığı ile ülkemizin tüm bölgelerine dengeli dağıtım ve bağlantı kurmalarına imkân yaratmaları nedeniyle tercih edilmiştir. Bu iller, Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım hatlarının kesişim noktalarına yakın konumdadır. Bu iller, aynı zamanda ucuz arsa, düşük maliyet ve yatırım teşvikleri nedenleriyle tercih edilmiştir.

3.3. Pazar

3.3.1. İç Pazar

Türkiye'de otomotiv sanayii üretim kapasitesi, sektör üretimi ve ihracatı giderek artış göstermektedir. Buna bağlı olarak dış lastik iç pazar büyüklüğü de giderek genişlemektedir. Ülkemizde otomotiv sektörü, araç lastik sanayii için birinci sırada yer alan iç pazar alanıdır. Otomotiv sektörü üretiminde yıllık yaklaşık 28 milyon adet lastik kullanılmaktadır. Yenileme pazarında ise yıllık tüketim yaklaşık 17 milyon adet olarak gerçekleşmektedir ve bu pazarda tüketilen lastiklerin yaklaşık %65'i yerli üretim ürünlerdir.

Lastik sektöründe rekabet koşullarını olumsuz etkileyen önemli bir gelişme, iç piyasada nispeten düşük maliyetli olan ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen lastiklerin varlığıdır. Türkiye otomotiv lastiği pazarında, yerli ve yabancı yaklaşık 100 marka ürün satışa sunulmakta olup, sektör yüksek düzeyde rekabet ortamı ile karakterize olmaktadır (İSO, 2018, s.7). Türkiye bu durumu önlemek için ek gümrük vergileri, anti-damping uygulamaları ve teknik standart denetimleri kullanmaktadır; ancak global tedarik zinciri esnekliği nedeniyle bu sorun tamamen ortadan kalkmış değildir. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsimsel ısı farklılıklarının düşmesi, kış lastiğine talebin düşmesine yol açmaktadır. Bu durum, dört mevsim lastik diye bilinen kış lastiği sertifikalı yaz lastiklerinin daha ılıman geçen kış koşullarında pazardaki payını artırmaya yol açtığı görülmektedir.

3.3.2. İhracat

1980 sonrası ekonominin dışa açılması ve ihracata dayalı sanayileşme politikaları sektörün büyük bir sıçrama göstermesine ve 1983 yılından itibaren ihracatta belirli bir aşama kaydedilmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, 1990'lı yılların başında lastik ithalatçısı konumunda olan Türkiye, ihracata dayalı sanayileşme politikalarının bir sonucu olarak bu sektörde net ihracatçı bir ülke konumuna ulaşmıştır.

Ülkemizde üretim yapan araç lastik sanayii işletmeleri yüksek bir uluslararası rekabet gücüne sahiptir. Bu durum, üretimin giderek artan bir bölümünün ihracata yönlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye'nin iç ve dış lastik ihracatı, artış eğilimini sürdürmektedir. Türkiye'nin iç ve dış lastik ihracatının sağladığı döviz girdisi incelendiğinde 2015 yılından itibaren (2020 yılı hariç tutulduğunda) sürekli bir artış eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. 2021 yılından itibaren ihracatın 1.6-1,8 milyar ABD \$ bandında seyrettiği görülmektedir. Tablo 3 ve 4 verileri karşılaştırıldığında ülkemizin bu sektörde net ihracatçı olduğu görülür. İç ve dış lastik ihracatının %99'unu kauçuktan yeni dış lastikler oluşturmaktadır. Ayrıca araç lastik sanayii, *otomotiv tedarik sanayii* ihracatı içinde en fazla ihracat gerçekleştiren bir sektör konumdadır. Ülkemizin dış lastikler ihracatının üretim içindeki payı %60-65 bandında değişim göstermektedir.

Tablo 3. Türkiye Dış Lastik İhracatı (Milyon ABD \$)

Ürün	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kauçuktan Yeni Dış Lastikler	1.050	1.120	1.160	1.290	1.550	1.532	1.296	1.699	1.849	1.822	1.695*

Kaynak: OEC, 2025a *OSD, 2025b

Tablo 3'te görüldüğü üzere, Türkiye lastik sektörünün ihracattaki başarısı oldukça belirgindir. Bu gelişmenin nedenleri incelendiğinde; otomotiv ana sanayine bağımlı yapısı nedeniyle, son yıllarda yerli ve yabancı firmaların otomobil ana sanayinde gerçekleştirdiği büyük yatırımların olumlu etkisinin, lastik sektöründe de yeni ortak girişimler ve teknolojik yenileme çabalarını beraberinde getirdiği görülmektedir.

Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye araç lastiği ihracatı yapmaktadır. İç ve dış lastik ürünleri ihracatında önde gelen ülkeleri; Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya, Polonya, Fransa ve Belçika teşkil etmektedir. Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri de önemli bir pazardır (2024). Türkiye, Orta Doğu'da en büyük araç lastiği ihracatçısı veya tedarikçisi konumunda bir ülkedir. İhracat, miktar bazında 23-25 milyon adet seviyesindedir. Bunun 18-20 milyon adedini motorlu taşıt lastikleri oluşturmaktadır.

3.3.3. İthalat

Türkiye, dış lastik üretiminde sahip olduğu kapasite ve ihracattaki rekabet gücüne rağmen, önemli ölçüde dış lastik ithalatı gerçekleştirmektedir. Araç lastiği ithalatı, sektördeki kapasite yetersizliği nedeniyle 1970'lerde önemli bir artış göstermiş, 1980'lerde ise üretim artışı ile gerilemiştir. Türkiye'de satılan dış lastiklerin ithalata karşılana payı ise %60 seviyesindedir. Türkiye araç lastiği ithalatı 1,1-1,2 milyar ABD \$ bandında seyretmektedir. İthalatta; ağır vasıta/iş makinesi dış lastikleri önemli bir yer tutmaktadır. En fazla ithalat yapılan ülkeler ise AB ülkeleri (Almanya, Polonya, İspanya, Romanya, Macaristan, İtalya, Fransa), Birleşik Krallık, Güney Kore, Hindistan, Tayland, Çin, Mısır, Malezya, Japonya ve Endonezya'dır (2023).

Tablo 4. Türkiye Dış Lastik İthalatı (Milyon ABD \$)

Ürün	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kauçuktan Yeni Dış Lastikler	619	831	933	963	878	761	800	872	1.038	1.218

Kaynak: OEC, 2025a

Ülkemizde üretim yapan yerli ve yabancı ortaklı şirketlerin yanı sıra, dünyanın önde gelen markaları da, gerek kendi kurdukları şirketler aracılığıyla gerekse temsilcileri vasıtasıyla her türlü lastiği ithal edebilmektedir. Bunlardan Continental, Michelin ve Hankook kendi şirketleri aracılığıyla ithalat yapmaktadır. Dünya ve Avrupa Birliği'nce kabul edilmiş olan serbest ticaret kuralları ülkemizde de geçerli olup, her türlü ve her marka lastiğin ithalatının yapılmasını mümkün kılmaktadır (LASİD, 2025).

4. DÜNYA LASTİK ÜRETİMİ, TÜKETİMİ, DIŞ TİCARETİ VE TÜRKİYE

Dünya araç lastik sanayii son dönemde küresel bir yapısal kimlik kazanmıştır ve bu yapılanmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir. Bu süreçte en önemli gelişmelerden biri, sektördeki büyük firmaların hem kapasite hem de teknoloji açısından kendilerinden küçük olan şirketleri satın alarak küresel ölçekte pazar paylarını artırmaya yönelik stratejilerini sürdürmeleridir. Özellikle Michelin, Bridgestone ve Goodyear & Rubber Company gibi üç büyük üretici, dünya pazarının yaklaşık %50'sini kontrol etmektedir. Ayrıca son dönemde, özellikle Uzakdoğu kökenli firmaların rekabet avantajlarını kullanarak üst sıralara tırmandıkları gözlemlenmektedir (DPT, 2008, s.26).

Çin imalat sanayii her sektörde olduğu gibi araç lastik sanayiinde de çok hızlı gelişmektedir (DPT, 2008, s.27). Çin, dünyanın en büyük lastik üreticisidir. Ayrıca, Çin kökenli firmaların piyasaya sürdüğü daha ucuz lastikler, sektördeki diğer firmaların kâr marjını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, büyük firmalar mükemmel sürüş deneyimi ve gelişmiş güvenlik sunan lastikleri piyasaya sürmeye başladılar. Yanı sıra global lastik üreticileri, üretim maliyetini daha da düşüren düşük işçilik maliyetleri bulunan gelişmekte olan ülkelere önemli yatırımlar yaparak bu ülkelerde üretim yapmaktadır.

Dünya lastik üretiminde öne çıkan aktörler, ülkelerden ziyade üretim ve pazara hâkim olan firmalar ve markalardır. Bu firmaların hemen tamamı, kendi ülkeleri dışında da birçok ülkeyi üretim üssü olarak seçmektedir. Dünyada üretim hacmi bakımından ilk on büyük firma, Japonya, Çin, Fransa, ABD, Almanya, İtalya ve Güney Kore kökenlidir. İlk on sıralamasında üç Japon ve iki Çin firması yer alırken, diğer ülkelerden ise birer firma bulunmaktadır. Bu firmalar, özellikle yeni üretilen taşıt araçları pazarından önemli oranlarda pay almakta ve küresel düzeyde teknoloji geliştirme çalışmalarında öncü rol üstlenmektedir. Diğer ülkelerde de lastik üreticisi işletmeler bulunmakla birlikte, bunlar daha çok kendi iç pazarlarına yönelik üretim gerçekleştirmektedir (İSO, 2018, s.18).

Global pazarı oluşturan segmentler arasında otomobil lastikleri, hacim ve değer açısından baskın konumdadır. Binek araç lastikleri dünya üretimin 2/3'nü teşkil etmektedir. Asya-Pasifik bölgesi dünya lastik üretimi ve inovasyonuna liderlik etmekteir. Dünya araç lastik üretiminin %55-60'ı Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşmektedir. Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Endonezya öne çıkan üretici ülkelerdir. Avrupa'da ise Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Polonya ve Türkiye öne çıkarken, Kuzey Amerika'da da ABD sayılabilir. Türkiye global lastik üretiminde çok büyük bir oyuncu olmamakla birlikte, belli segmentlerde *rekabetçi üreticiler* arasında yer almaktadır.

Dünya lastik satışlarının yaklaşık %40'ı Asya Pasifik bölgesinde gerçekleşmektedir. İkinci büyük pazarı Kuzey Amerika, üçüncüsünü Avrupa ve dördüncüsünü Güney Amerika teşkil etmektedir. Asya Pasifik bölgesinde Hindistan ve Çin, bu bölgede en hızlı gelişen ülkelerden olup, bölgedeki pazar büyümesinin lokomotif ülkeleridir. Düşük işçilik maliyeti, artan yaşam standardı, yüksek iç tüketim ve nüfus, Çin ve Hindistan'da araç lastiği pazarı büyümesinin temel bileşenleridir. Asya Pasifik bölgesinin diğer önemli pazar ülkeleri arasında Endonezya ve Japonya'da yer almaktadır. ABD ise büyük araç parkı ve yüksek araç başı

kilometre nedeniyle yüksek lastik tüketimi görülen bir ülkedir. Güney Amerika kıtasının en önemli pazarı Brezilya'dır. Avrupa'da ise Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Türkiye önde gelen pazar ülkeleri arasındadır. Binek ve hafif ticari araç lastikleri, dünya toplam araç lastiği tüketiminin yaklaşık %70-75'ini oluşturur. Ağır vasıta, otobüs ve özel amaçlı lastikler %25 -30 civarında bir paya sahiptir. Avrupa'da kış ve yaz lastiği zorunlulukları tüketimi ikiye katlayabilirken, tropikal bölgelerde yıl boyu tek tip lastik kullanılmaktadır.

Dünyada elektrikli araçların piyasaya sürülmesi araç talebini önemli ölçüde artırmıştır. Elektrikli araçlara olan talebin artması, lastik sanayii alanında faaliyet gösteren büyük firmaların özellikle elektrikli araçlar için enerji verimliliğini artıran lastikler geliştirmesini hızlandırmaktadır. Ayrıca bu firmaların mükemmel sürüş deneyimi ve gelişmiş güvenlik sunan üst düzey lastikleri piyasaya sürmelerini sağlamıştır.

Dünya genelinde lastik ihracatı 1,5 -1,6 milyar adet seviyesinde seyretmektedir. En önde gelen ihracatçı ülkeleri; Çin, Tayland, Almanya, Japonya, ABD, İspanya, Güney Kore, Hindistan, Çekya, Slovakya, Fransa, Vietnam, Polonya, Meksika ve Romanya teşkil etmektedir (2023). Asya kıtası dünya araç lastiği ihracatının yarısına yakını gerçekleştirilmektedir. Avrupa yaklaşık %38, Kuzey Amerika ise %9-10 seviyelerinde pay almaktadır. Geri kalan oranda dünyanın geri kalan bölgelerine aittir. Türkiye adet bazlı dünya sıralamasında ilk 15 ihracatçı ülke arasında yer almamaktadır (OEC, 2025b).

Dünyada yılda 1,5 milyar adet lastik ithalatı gerçekleşmektedir. Dünyanın en büyük araç lastiği ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleridir. Çin, Tayland, Endonezya ve Meksika'dan ithalat yapmaktadır. Avrupa'nın en büyük ithalatçıları ise Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve İsveç'tir. Diğer önemli ithalatçı ülkeler ise Avustralya, Kanada, Meksika, Brezilya ve Japonya'dır (OEC, 2025b). İthalatın büyük kısmını binek araç lastikleri teşkil etmektedir. Türkiye gibi ABD ve AB ülkeleri Çin menşeli lastiklerde anti-damping vergileri uygulamaktadır.

5. SEKTÖRDE YAŞANAN SORUNLAR

1. Lastik sanayiinin rekabet gücü, iç piyasada Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen nispeten düşük maliyetli lastiklerin varlığı nedeniyle azalmaktadır.
2. Lastik üretiminin temel girdileri doğal ve sentetik kauçuk ile karbon karasıdır. Doğal kauçukta %100 ithalat bağımlılığı bulunmaktadır. Karbon siyahı, sentetik kauçuk ve kimyasal katkıları gibi diğer girdilerin büyük bir kısmı da ithal edilmektedir. Bu girdilerin dünya piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları veya ülkemizdeki döviz kuru hareketliliği, hammadde ve ithal lastik fiyatlarının artmasına yol açmakta; dolayısıyla sektörde faaliyet gösteren işletmelerin girdi maliyetlerini ve pazar paylarını olumsuz yönde etkilemektedir.
3. Girdi maliyetleri içinde elektrik enerjisi fiyatları, rakip birçok ülkeye kıyasla yüksektir. Araç lastiği üretiminde toplam maliyet içinde önemli bir paya sahip olan elektrik enerjisi maliyeti, alınan önlemlere rağmen yüksek seviyesini korumaktadır. Ayrıca doğalgaz fiyatlarındaki son dönem artışları, enerji maliyetlerinin daha da yükselmesine neden olmaktadır.
4. Ülkemizde kamyon lastiklerinin ortalama %50'si aşırı yük altında kullanılmakta olup, bu durum lastiklerin ekonomik ömürlerini kısaltmaktadır. Ayrıca lastiklerin dış derinliği standardın altına düştüğünde kullanılmaması gerekirken kullanıma devam edildiği yaygın bir kanıdır. Tüm bu olumsuzluklar hem sürüş güvenliğini hem de lastiklerin ömrünü olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almakta ve iç talebi düşürmektedir.
5. Lastik kaplama sektöründe düşük kaliteli hammadde ve yetersiz teknoloji ile üretim yapan bazı işletmeler, sektörün güvenilir bir imaj oluşturmamasını engellemiştir (DPT, 2008, s.32).
6. Araç lastik sanayii için Avrupa ana ihracat pazarıdır. Ancak burada da Michelin, Continental, Bridgestone vb. markalar ile yoğun rekabet yaşanmaktadır. Sektöre yönelik ihracat teşvikleri verilmelidir.
7. Türkiye'de tüketicilerin önemli bir kısmı düşük fiyatlı lastiklere yönelmektedir. Bu da kaliteli üretimi baskılamaktadır.
8. Türkiye'de kullanılan lastiklerin geri dönüştürülerek granül kauçuk elde edilmesi yaygınlaşmaktadır. Ancak bu malzemelerin yeni lastik üretiminde kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarına hız verilmelidir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişme, ulaşım olanaklarının çeşitlenmesi ve buna paralel olarak araç üretim ve ithalatında ortaya çıkan artışlara bağlı olarak araç lastiği ihtiyacı büyümektedir. Ülkemizin bu cazibesi araç lastiği alanında bir yandan yeni yatırımcıları Türkiye'ye çekerken, diğer yandan da yurt dışında üretim yapan firmaların ülkemize temsilcilik vermek suretiyle faaliyet göstermelerine olanak yaratmaktadır.

Araç lastiği sektörü, uluslararası rekabete ve sermayeye açık yapısı ile uluslararası kalite ve teknoloji standartlarına ulaşma imkânı sağlamaktadır. Üretimlerini hem iç piyasadaki otomotiv sektörü ve yenileme pazarlarına hem de ihracata yönlendiren yerli ve yabancı sermayeli işletmeler, sektörde uluslararası standartların yerleşmesine ve ekonomiye katma değer sağlamaya devam etmektedir (DPT, 2008, s.30).

Araç lastiği sektörüne yönelik SWOT analizi yapılırsa, sektörün güçlü yönleri ve zayıf yanları yanı sıra fırsatları ve muhtemel tehditlerini de ortaya koymak mümkündür.

Sektörün *güçlü yönleri*: 1. Gelişmiş üretim teknolojileri ve kaliteli üretim, 2. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına coğrafi yakınlık ve lojistik avantajlar, 3. Otomotiv ana sanayii ile güçlü entegrasyon. Sektörün *zayıf yanları*: 1. Yüksek enerji maliyetleri, 2. İthalata bağımlı hammadde temini. Sektörün *fırsatları*: 1. Otomotiv sektöründe sağlanan güçlü büyüme, 2. Araç parkında meydana gelen genişleme ile yenileme pazarının büyümesi. Sektörü *tehdit eden unsurlar*: 1. Uzakdoğu ülkelerinden yapılan nispeten düşük maliyetli lastiklerin ithalatı, 2. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, denilebilir.

Sektörde yaşanan sorunların çözümü için getirilen öneriler şunlardır:

1. Lastik sektörünün rekabetçi gücünü sürdürebilmesi, potansiyel otomotiv yatırımcılarını teşvik edecektir. Ayrıca, sektöre yönelik araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve sürdürülebilirlik yatırımları için vergi muafiyetleri hayata geçirilmelidir.
2. Petrokimya sektörüne yapılacak bazı ilave yatırımlar, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ve ürün çeşitliliğini artırmayı mümkün kılacaktır. Bu yatırımlar, lastik sektörünün dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra hammadde maliyetlerini de hafifletecektir. Ülkemizde faaliyet gösteren petrokimya tesislerine sağlanacak teşviklerin artırılması ve yerli sentetik kauçuk üretimi yatırımlarının desteklenmesi önem arz etmektedir.
3. Türkiye'nin otomotiv sektörü için bir yatırım üssü olarak cazibesini koruması, doğrudan lastik sektörünün gelişimine olumlu yansıtacaktır.
4. İthal lastikler arasında kalite ve satış sonrası hizmetleri (garanti şartları) belirsiz olan markaların ithalatını kısıtlayan mevzuat düzenlemelerinin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Anti-damping vergileri, ek gümrük vergileri ve kalite standartları yoluyla düşük kaliteli ürünlerin pazara girişinin engellenmesi önemlidir.
5. Uluslararası rekabet kurallarını ihlal etmeden, sektörün rekabet gücünü yasal zeminde artıracak düzenlemelerin orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi gerekmektedir. *Fiyat odaklı rekabetten kalite odaklı rekabete geçiş sürecinin hızlandırılması önemlidir.*
6. Ülkemizde elektrikli araçların edinimi giderek yaygınlaşmakta, bu nedenle düşük enerji kullanımı için lastiklerdeki yuvarlanma direnci ve lastik gürültüsünü azaltan Ar-Ge çalışmalarına hız verilmelidir. Ayrıca yeni nesil otomobillerde patlarsa da giden ve kendi kendini tamir eden lastik üretimine ivme kazandırılması gerekmektedir.
7. Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlara yönelik pazarlama stratejileri geliştirilmelidir.
8. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, geri dönüşümü ve alternatif yakıt/ham madde olarak kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Álvarez, M.A. (2011). *Tire industry changes, competition and globalization*. Nova Science Publishers.
- Çataklı, T., & Ergüder, T. H. (2019). Biyo-devulkanizasyon: Atık lastik yönetiminde çevre dostu bir yaklaşım. *Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi*, 2(1), 20-34.
- Çavuşoğlu, H. (1993). *Türkiye’de araç lastiği sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin örgütsel yapılarına ilişkin bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1989). VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994). DPT Yayını No:2174. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Altinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1990-1994.pdf
- DPT. (1990). Araç Lastiği Özel İhtisas Komisyonu Raporu. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu. DPT Yayını No:2235. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Arac-Lastigi-Ozel-Ihtisas-Komisyonu-Raporu.pdf>
- DPT. (2001). Kauçuk Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. DPT Yayını No:2553. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Kaucuk-Urunleri-Sanayii-OIK-Raporu.pdf>
- DPT. (2008). Araç Lastiği-Plastik Ürünler Çalışma Grubu Raporu. Dokuzuncu Kalkınma Planı Kimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT Yayını No:2778. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Dokuzuncu-Kalkinma-Plani-Kimya-Sanayii-Arac-Lastigi-Plastik-Urunler-Calisma-Grubu-Raporu.pdf>
- Doğanay, H. (2011). *Türkiye ekonomik coğrafyası* (5. Baskı). Pegem Akademi.
- Erol, D. (2011). Araç lastikleri. *Araç Teknolojileri Elektronik Dergisi*, 3 (3), 37-50.
- European Statistical Office (Eurostat). (2025). Passenger cars in the EU. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_cars_in_the_EU
- Horuz, D., & Çörekçiöğlu, S. (2020). The case study of canvas model of rubber tire recycling in Turkey. *Visegrad J Bioeconomy Sustain Development*, 9 (2):39-42. DOI: 10.2478/vjbsd-2020-0008
- İstanbul Sanayi Odası (İSO). (2018). *Kauçuk ürünleri imalat sanayii*. Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Merkez Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi. İSO Yayınları.
- Jing-xin, C., Xiao-ying, W. (2011). Study on international competitiveness of tire industry based on factor analysis. In: Dai, M. (eds) Innovative Computing and Information. ICCIC 2011. *Communications in Computer and Information Science*, vol 231. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23993-9_50
- Karaağaç, B., Kalkan, M. E., & Deniz, V. (2017). End of life tyre management: Turkey case. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 19 (1), 577-584.
- Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD). (2025). Tarihçe. <https://www.lasid.com.tr/sector/tarihce/>
- Morawetz, H. (2000). History of rubber research. *Rubber Chemistry and Technology*, 73 (3), 405-426.
- Otomotiv Sanayii Derneği (OSD). (2025a). Otomotiv sanayii genel ve istatistik bülteni, 2025. <https://www.osd.org.tr/saved-files/PDF/2025/06/05/KATALOG%202025.pdf>
- OSD. (2025b). Dış ticaret raporları. <https://www.osd.org.tr/saved-files/PDF/2025/07/25/2024%20%20OSD%20D%C4%B1%20Ticaret%20Raporu.pdf>
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (1973). *50 yılda Türk sanayii*. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayını.
- Sevindik, E. (2007). *Marka değeri ölçümleme metotları ve lastik endüstrisinde bir uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- The Observatory of Economic Complexity (OEC). (2025a). Rubber tires in Türkiye. <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/rubber-tires/reporter/tur>

- OEC. (2025b). New rubber pneumatic tyres for motor cars. <https://oec.world/en/profile/hs/new-rubber-pneumatic-tyres-for-motor-cars>
- The Japan Automobile Tyre Manufactures Association (Jatma). (2024). Tyre industry of Japan. The Japan Automobile Tyre Manufactures Association (Jatma). https://www.jatma.or.jp/docs/publications/tyre_industry_2024.pdf
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2025a). Sınıflama sunucusu. <https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumListeAction.do?turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&guncel=Y>
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2025b). Yıllık sanayi ürün istatistikleri. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=sanayi-114&dil=1>
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB).(2025). Sanayi veri tabanı. https://sanayi.tobb.org.tr/kitap_son2_nace.php?kodu=2211
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2025). Karayolu-sektörel projeler. <https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/karayolu/01-sektor-raporlari-karayolu.pdf>
- Yaşar, O. (2024). *Sanayi coğrafyası açısından Türkiye imalat sanayiine sektörel bakış* (2. Baskı). Nobel Yayınları.